

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмуродова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБЎЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi ТИВВИЙОТГА ОИД ЕКВИВАЛЕНТ (МУҚОБИЛ) МАҚОЛЛАР ТАҲЛИЛИ.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Nasimova Dilbar Baxodurovna

Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi,
mustaqil izlanuvchi Samarqand, O'zbekiston
dilbarbeki7@gmail.com

FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12745991>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada fransuz tilida mavjud monosillabik so'zlarning omonimik munosabatlari hamda ularning ikki til birligi orasida yuzaga kelishi haqida fikr yuritiladi. Xususan, omoleksemalarning turli xil so'z turkumlarida ifodalanishi va ularning semantik jihatdan turli tumanligi lug'atlarda berilgan ma'no ifodalanishi bilan tahlil qilingan. Shu bilan birga olib borilgan tadqiqot natijalari asosida monosillabik so'zlarning paradigmatic qatlamida omonimik paradigmalarning semantik munosabatlari va omofonlarning turlari aniq misollar asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: monosillab so'zlar, omonim paradigmalar, leksik omofonlar, grammatik omofonlar, semantik aloqadorlik.

Насимова Дилбар Баходуровна

Преподаватель Самаркандского государственного института
иностранных языков, независимый исследователь
Самарканд, Узбекистан, dilbarbeki7@gmail.com

ОБ ОМОНИМНЫХ СВЯЗЯХ ОДНОСЛОГОВЫХ СЛОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются омонимические отношения односложных слов во французском языке и их возникновение между двумя языковыми единицами. В частности, с учетом выражения значений, приведенных в словарях, анализировалось выражение омолексемов в разных группах слов и их семантически разные значения. При этом по результатам исследования на конкретных примерах, изучены семантические отношения омонимических парадигм и типов омофонов в парадигматической слое односложных слов.

Ключевые слова: односложные слова, омонимичные парадигмы, лексические омофоны, грамматические омофоны, семантическая связанность.

Nasimova Dilbar Baxodurovna

Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages
independent researcher, Samarkand, Uzbekistan
dilbarbeki7@gmail.com

ABOUT HOMONYMOUS CONNECTIONS OF MONOSYLLABIC WORDS IN THE FRENCH LANGUAGE**ABSTRACT**

This article examines the homonymous relationships of monosyllabic words in the French language and their occurrence between two linguistic units. In particular, taking into account the expression of meanings given in dictionaries, the expression of omolexemes in different groups of words and their semantically different meanings was analyzed. At the same time, based on the results of the study using specific examples, the semantic relationships of homonymous paradigms and types of homophones in the paradigmatic layer of monosyllabic words were studied.

Key words: monosyllabic words, homonymous paradigms, lexical homophones, grammatical homophones, semantic relatedness.

Hozirgi kunda omonimiya hodisasini o'rganishning doirasi ancha kengaygan va u tilning barcha sathlarida ko'p qirrali lingvistik hodisa ekanligi sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga tilshunoslikda munozarali mavzulardan biri bo'lib ham kelmoqda, chunki unda til va nutqning barcha jihatlari – grammatika, leksika, fonetika beixtiyor aloqadordir. Omonimiya hodisasida o'rganilayotgan masalalar doirasi ancha kengligini ko'rish mumkin. Leksikografik mavzulardan tortib to turli tillarda omonimlarni idrok etishning lingvistik jihatlarigacha mavjud.

Ma'lumki, omonimiya hodisasi minimum ikki til birligi orasida yuzaga keladi. Sh.Rahmatullaev ta'kidlaganidek, omonimik munosabatlarni belgilashda til birliklarining ikki tomoni ifoda va mazmun plani hisobga olinib, unda ifoda plani etakchilik qilinadi[1,5]. Bunda asosan ikki hodisa nazarda tutiladi: talaffuz(tovush ifodasi) va yozilish (harfiy ifoda).

Tilshunoslikda omonimiya tabiatining o'ziga xosligi bevosita lisoniy belgining assimetriyasi bilan bog'liqdir. Binobarin, turli lisoniy birliklarning tovushdagi o'xshashligi tabiiy ravishda shakl va ma'no jihatidan assimetriyani keltirib chiqaradi. Bu esa albatta, ko'plab tilshunos olim va tadqiqotchilarning e'tiborini tortmay qolmadi.Chunonchi, Sh.Balli, V.G.Gak, V.V.Vinogradova, M.G.Arsenyev kabi olimlarning omonimiya muammosini rivojlantirishga qo'shgan hissalarini aytib o'tmaslikni iloji yo'q.

Tilning lug'aviy tarkibi doimo o'zgarishlarga boy bo'ladi.Yangi so'z yoki ma'noning paydo bo'lishi ijtimoiy muhit talabiga xos hodisadir. Bunday hodisalarga albatta omonimlarning o'rni beqiyos ifodalanadi. Fransuz tilining LE PETIT ROBERT de la langue française izohli lug'atida omonimlar - talaffuzi bir xil va ma'nosi har xil bo'lgan ikki yoki undan ortiq so'zlardir[3,1245].Taniqli shvetsariyalik tilshunos Sh.Balli ta'rifi ko'ra “ omonimlar – ikkita belgidir.Bir xil va turli xil belgilovchilarga ega”[2,189]. Demak, omonimlar yozilishi yoki talaffuzi o'xshash bo'lsada, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlardir.

Fransuz tili tarixida leksik omonimlar ko'pligi jihatidan katta o'rin egalaydi. Omonimlarning bu ko'pligi tilning fonetik, grammatik tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari shuningdek, polisemiyaning keng rivoglanishi bilan izohlanadi. Biroq, ularning aniq ifoda ma'nosi nutqda farqlanishi bilan ajraladi.Shu bilan birga, fransuz tilida fonetikaning o'ziga xos xususiyatlari ya'ni liaison(ulanish) va boshqa hodisalar tufayli so'z birikmalaridan yangi sintaktik omonimlar ham hosil bo'ladi. Masalan, jean va gens monosilab so'zlari yangi omonimga ega bo'ladi: J'en (parle);

Fransuz tilida monosillabik so'zlarning xususiyatlar ko'lami kengdir. Bunga uning ifoda ma'no mazmunidagi sinonim, antonim, omonim kabi hodisalarining ifodalanishi yaqqol misol bo'ladi.

Tilda grammatik birliklarni tushunish uchun tilning tizimli tabiati, grammatik shakli, hamda ularning sintagmatik va paradigmatic munosabatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Monosillabik so'zlarning paradigmatic qatlamida omonim paradigmalar o'zining integral belgilari(ifodalash) va umumiylik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bunday xususiyatlar omonimlarning leksik – semantik sinf birliklarida ifodalanmoqda. Odatda omonimiya hodisasi so'zlarning paradigmaticasiga bog'liq bo'lmaydi chunki paradigmatic munosabatlar zamida so'zlarning semantik aloqalari yotadi. Ammo paradigmatic munosabatlar tushunchasini omonimiya hodisasiga tatbiq etish mumkin. Bu o'rinda omonim qatorning izchilligi integral belgilar (ifodalash) va differentsial belgilar (mazmun)

mavjudligida namoyon bo'ladi. Demak, omonim paradigmani formal semantik tartibli hodisa desak mubolag'a bo'lmaydi.

Omonim paradigma – fonetik(grafik) shaklda bir xil, semantik jihatdan qarama – qarshi bo'lgan so'zlarning tizimli guruhlanishidir. Ma'lumki, fransuz tilida omonimlarning ko'pligi til sistemasining fonetik va grammatik tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi. Binobarin, omoleksemalarning til taraqqiyoti bosqichlarida tovush o'zgarishlariga uchrashi va natijada bir xil talaffuz qilinishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Bunday o'zgarishlar omonimlarning asli har xil sistemaga (oilaga) mansubligidan dalolat beradi[4,432].

Tadqiqotimiz davomida monosillabik so'zlarning omonim hodisasi ko'rib chiqildi. Bunda so'zlarning lug'aviy ma'nosi orqali ularning ikki yoki undan ortiq ot so'z turkumi bilan ifodalanishi namoyon bo'ladi. Bunday omonimlarning lug'atlarda berilgan ma'no tahlili ularning semantik jihatdan turli tumanligi yaqqol ko'zga tashlandi. Quyidagi alifbo tartibidagi misollar orqali fikrimizni izohlashimiz mumkin:

IKKI YOKI UNDAN ORTIQ OT SO'Z TURKUMI	
A	ACE [ɛs]- (tennisdagi to'p), esse (ilgak); ACHE [aʃ]- (selderey), hache (bolta); ÂGE [ɑʒ] – (yosh), Age (tizma(omoch)); ANCHE [ãʃ] - (qamish asboblari uchun), hanche (son); ANCRE [ãkr]- (langar), encre (siyoh); ART [ar] (san'at) – Are (ar 100 kv.m.), arrhes (summa), ars (qo'ltiq otlarniki), hart (arqon); AIR [ɛr]- (havo), ère (davr), ers (yovvoyi yasmiq), hère (bechora), haire (junli ko'ylak);
B	BAILLE [baj]- (kema), bail (ijara shartnomasi); BAL [bal]- (oqshom kechasi), balle (to'p); BAN [bã]- (e'lon qilish), banc (o'tirg'ich); BETTE [bɛt]- (lavlagi bargi), bête (hayvon); BEUR [bœr](arab(verlan), beurre (sariyog'); BIC [bik]- (qalam), bique (echki); BRIS [bri]- (buzilgan), brie (pishloq turi);
C	CACHE [kaf] - (tanho joy), cash (naqd pul); CAPE [kap]- (plash), cap (peshtaxta); CENDRE [sadr]- (kukun), sandre (sudak); CHAMP [ʃã]- (dala), chant (qo'shiq); CHEIK [ʃɛk; ʃɛjx]- (shayx), chèque (chek);
D	DJINN [dʒin] – (jin), jean (jinsi mato);
E	ENTE [at] - (yosh novda), ante (kvadrat pilasteri); ERSE [ɛrs] - (Shotlandiya tili), herse (tirgak);
F	FAR [far]- (bretancha krem), fard (qizarish), phare (mayoq); FÊTE [fɛt]- (bayram), faîte (tepalik); FIL [fil]- (ip), file (qator,navbat); FOND [fɔ̃]- (chuqurlik), fonds (tuproq); FOUR [fur]- (gaz plitasi), fouffe (g'ilof);
G	GAL [gal]- (o'lchov birligi), gale (qo'tir), galle (Gal shahri); GAULE [gol]- (uzun qutb), goal (darvoza.sport); GÊNE [ʒɛn]- (uyalish), gène (genetika); GOLF [gɔlf]- (golf.sport), golfe (ko'rfaz);
H	HAIE ['ɛ]- (to'siq), ais (doska); HUTTE ['yt]- (kulba), ut (do.muz);
I	IF [if]- (daraxt turi), hyphe (qo'ziqorin ipi);
J	JARS [ʒar]- (g'oz), jar (notanish til), jarre (loyli ko'za); JET [ʒɛ]- (otish), jais (qora rang);

K	KART [kart]-(moshina), carte (xarita), quarte (to'rtinchi); KOT [kɔt]-(studio), cotte (kamzul);
L	LAC [lak]-(ko'l), laque (qizil bo'yoq); LI [li]-(o'lchov birligi), lie (cho'kma), lit (to'shak);
M	MAI [mɛ]-(may oyi), maie (preslash), maye (tosh oluk), mets (ovqat), mais (ammo(conj)); MAIRE [mɛr]- (hokim), mer (dengiz), mère (ona); MÈTRE [mɛtr]-(metr), maître (boshliq), mettre (v.qo'ymoq); MYTHE [mit]- (afsona), mite (kana);
N	-
O	-
P	PACK [pak]-(muzlik), pâque (pasxa); PAON, PAONNE [pɑ,pan]-(tovus), pan (mato); PAYE [pɛj] ou PAIE [pɛ]-(to'lash), peille (latta), paix (tinchlik); PEAU [po]-(teri), pot (tuvak); PENNE [pɛn]-(tuklar qushda), peine (jazo), pêne (tirgak);
Q	-
R	RAÏ [raj]-(musiqqa janri), rye - (javdar), rail (rels); RAP [rap]-(rep.mus), râpe (qirg'ich); RETS [rɛ]-(to'r), raie (chiziq), rai (nur); RU [ry]-ariq, rue (ko'cha);
S	SAUT [so]-sakrash, sceau (muhr), seau (chelak), sot (adj.ahmoq); SCÈNE [sɛn]-(sahna), cène (din.yuvish), seine (daryo), sen (pul birligi); SELLE [sɛl]-egar, sel(tuz), celle (pron.bu); SICLE [sikl]-(pul birligi), cycle (aylana);
T	TÂCHE [tɑʃ]-(vazifa), tache (dog'); TANTE [tɑ̃t]-(xola), tente (chodir); TAURE [tɔr]-(yosh sigir), tore (geom.tor), tors (burama metal), tort (xato); TRAM [tram]-(tramvay), trame (mato);
U	UNE [yn]-(birinchi bet), hune (platforma);
V	VAIR [vɛr]-(mo'yna), ver (hasharot), verre (shisha), vert (adj.yashil); VAU [vo]-(qulash), veau (buzoq), vau ((val)vodiy); vos (pron.sizlarning); VENT [vɑ̃]-(shamol), van (mini avtobus);
W	-
X	-
Y	YEN ['jɛn]-(Japoniya pul bir), hyène (giena(zool));
Z	-

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, monosillablarning sermahsul leksik qatori A,B,C, grafemalarda ifodalandi. Biroq N, O, P, Q, W, X, Z kabi grafemalarda esa omoleksemalar namoyon bo'lmadi. Biroq, omonimiya hodisasi natijasida vujudga kelgan monosillabik omonimlar strukturaviy o'xshashlikni ya'ni ot +ot saqlab qoldi, lekin semantik moslik xususiyatlari bilan farqlandi. Shunga qaramasdan monosillablarning rang – barang omonim xususiyati turli xil so'z turkumlarda ham o'z ifodasini topdi. Masalan, quyidagi misollarga e'tibor qilaylik:

Ot va sifat:	Acre - Âcre; batte -bath; beagle -bigle; bond - bon; cheire - chair,chaire,cher,chère; cours -cour,court ; danse - dense; frai-frais ,fret(n); grâce -grasse(gras); lai(laie) -laid, laie, lais(n),lait(n),lei(n); pal -pâle; roue -roux; saur -sort; show - chaud,chaux(n); veine - vaine; vin -vain,vingh;
Ot va olmosh:	Aile -elle; dom -don,donc(conj),dont; île -il; khi -qui; nô -nos; noue -nous; œuf -eux; thé -tes;

Ot va predlog:	Antre -Entre; An -en; dais -dès; dam - dans, dent(n), dame(n); eau -au, aux, haut(adj), oh(undov so'z); antre -entre; lé -lez,les(article); or -hors; part -par; sang -cent(adj),sans;
Undov so'z va predlog:	Ah - à; hé – eh,et; hou -août,houe,houx,ou,où;
Undov so'z va ot:	Aie -ail ; bouh -boue,bout; clac -claque; crac -crack,craque, krach, krak; eh -et(conj) ,haie; euh [ø]-eux(pron),heu,œuf; flac -flaque; han -an, en(predlog); Oh - aulx, eau, au, aux, haut,ho; tic -tique;
Undov so'z, sifat,ot:	bah - bas, bât; peuh –peu(adv);
Ot+ot,sifat:	bau - baud,baux (bail),beau,bot; faim - feint(adj),fin; pair ,père,pers;
Ravish,ot:	ben - bain; certes –serte; ci -scie,si(conj),sis(adj),six; guère -guerre; hors -or,ores; lors - laure,lord; marre -marc,mare; non -nom; tard -tare; tôt -taux; ter -terre,taire(v);
Sifat va ot (predlog):	bot , (bote) - bau,baud,baux,(bail),botte, beau; cent – sang, sans; cing – scinque,sain(adj),saint,sein(n),seing(n); coi –quoi(so'r.olmosh); cool -coule; dingue - dengue; dû , due –du(tutash artikl); gai (gaie)-gay,guai,guet; mal (male)-mâle; mûre -mur; né (née)-nez; sain , saine -saint(adj),sein, seing,cing,cène,scène,seine,sen,senne; soûl -sou, soue,sous(prép); trin , trine - train; vil , vile -ville;
Ot,ravish,sifat:	camp -kan,khan,quand,quant; huis -hui(adv),huit(adj); scie -ci, si(conj),sis;
Bog'lovchi,ot,sifat:	car -carre,quart; ni -nid; ou -août,hou(intej),où(adv); quand -camp, khan,quant;
Sifat,olmosh,son:	ce [sə], cette [sɛt], ces [se]se,sept,ses; sepcet ,cette(adj),set(n); six - ci(adv), scie(n),si(conj),sis(adj);
Ot va fe'l shakllari:	faix –fait; fer -faire;
FE'L SHAKLLARI:	Être [ɛtr]-Êtres,hêtre;es,est,ai(avoir),hais(haïr); LIRE [lir]-lirai,lierai,lie,lis; PAÎTRE [pɛtr]-pais,paie(payer); VIVRE [vivr]-vis,(voir);

Demak, yuqoridagi misollardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, omoleksemalar til birliklarining ikki tomoni ya'ni ifoda va mazmun planida namoyon bo'ladi va bunday munosabatlarni belgilashda albatta ifoda plani yetakchilik qiladi.

Omonimlarning alohida ko'rinishlaridan biri va omoleksemalarga eng yaqin turuvchi hodisa bu - omofonlardir. Omofonlar – bir xil tovushga ega bo'lgan ammo turli xil ma'nolarni ifoda etadigan so'zlardir. Aytish joizki, til asli tovushdan bo'lgani sababli harfiy ifoda emas, balki talaffuz etuvchi omil deb qaraladi va shu sababli ko'pincha omofonlar omoleksemalar qatoriga qo'shiladi. Aksariyat hollarda omofonlar bir xil tarzda yozilmaydi, bu esa albatta ularning imlosida ko'plab ikkilanishlarni keltirib chiqaradi. Odatda omofonlar ikkita katta toifaga bo'linadi:

- Leksik omofonlar
- Grammatik omofonlar

Leksik omofonlar - bir so'z turkumiga mansub so'zlarni ifodalaydi. Tahlil davomida faqatgina quyidagi leksik omofonlarga duch keldik:

omofonli otlar: AIR[ɛr] – ère; BAL [bal]- balle; MAIRE [mɛr]- mer; MÈTRE [mɛtr]- maître, mettre; FAR [far]- fard, phare...

Omofonli fe'llar: Être[ɛtr]-Êtres,hêtre;

Grammatik omofonlar - bir xil talaffuzli so'zlarda kamida bitta grammatik birlik (predlog, determinant, bog'lovchi, olmosh, ravish...) mavjudligi bilan ifodalanadi. Masalan, monosillab so'zlar doirasida:

ça(pron. démonstratif), **sa**(adj.possessif);

donc (conjonction coordination), **dont**(pronom relatif);

peu (adverbe), **peut** (v.pouvoir.3pers.sing);

quand (pron.interrogatif), **quant** (locution prépositive);

son (adj.possessif), **sont** (v.être.3 pers.plur.) va boshqalar.

Shunday qilib, monosillabik omoleksemalar hodisasiga qayd etilgan turlari, o'zaro kombinatsiyalashgan holda kelishi kuzatildi va xulosa tarzida shuni ta'kidlash mumkinki, monosillabik omonimlar o'zaro semantik jihatdan qarama – qarshi bo'lgan so'zlarning tizimli guruhlanishi bilan izohlandi hamda leksemalarning ifoda va ma'no jihatida uzluksiz o'zgarishlar bu - omonimiyaning paydo bo'lishi bilan chambarchas bog'liq.

O'tkazilgan tadqiqot bir bo'g'inli omonimlarning qisman xususiyanini ochib berish imkonini berdi va bu albatta monosillablarni yanada chuquroq o'rganishga moyillik sezildi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.Раҳматуллаев.Ўзбек тили омонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент-“Ўқитувчи”, 1984.- 5-6 б.
2. Балли Ш.Общая лингвистика и вопросы французского языка.М.:УРСС, 2001. – 189 с.
3. Robert P. Le Petit Robert. –Paris, 2015.p 1245
4. Щерба, Л.В.Языковая система и речевая деятельность. М.: Эдиториал УРСС. 2008. – 432с.
5. Татьяна Бушуй. ЯЗЫКОЗНАНИЕ: прошлое,настоящее и будущее.-Т.:Янги аср авлоди,2020.- 39 б.
6. Сафаров Ш. С. ПРАГМАЛИНГВИСТИКА. -Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008.
7. N.Turniyozov, B.Turniyozov, Sh.Turniyozova, Sh.Turniyozov. LINGVISTIK NAZARIYALAR. Samarqand – 2022.
8. ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ИЗОҲЛИ ЛУҒАТИ. (5 жилдли) “ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” .Т – 2020.

Интернет ресурслар:

9. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Homonymie>
10. <https://dictionnaire.lerobert.com/guide/homonymes>
11. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/seau/71687>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000